

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

1 Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional
2 Natural Utría, Colombia

3

4 Ángela Milena Melo-Beltrán¹, Lincoln de Jesús Moya-Córdoba¹, Fabian Eliecer Vergara-
5 Rosario¹, Diego A. Gómez-Hoyos^{2,3,*}

6

7 ¹ Parques Nacionales Naturales de Colombia, PNN Utría, Territorial Pacífico, Calle 29 Norte No.
8 6N- 43 Barrio Santa Mónica, Cali, Colombia.

9 ² ProCAT Internacional/Sierra to Sea Institute Costa Rica, Las Alturas, Puntarenas, Costa Rica.

10 ³ Grupo de Investigación y Asesoría en Estadística/Grupo de Herpetología, Universidad del
11 Quindío, Carrera 15 Calle 12 Norte, Armenia, Colombia.

12 * Corresponding author: bodiego88@gmail.com

13

14 Identificadores:

15 Diego A. Gómez-Hoyos ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2894-0403>

16

17 Resumen

18 *Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional*

19 *Natural Utría, Colombia.* Se evaluó la densidad poblacional de *Atelopus spurrelli* en el Parque

20 Nacional Natural Utría para establecer la línea base que permita establecer un programa de

21 seguimiento y monitoreo de la especie, así como evaluar el efecto de potenciales amenazas sobre

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

22 esta población. Se seleccionaron tres quebradas con registros previos de la especie en el Parque
23 Natural y se inspeccionaron 7 transectos de longitud variable. La densidad poblacional se estimó
24 con el método de muestreo por distancias usando el modelo *Multinomial-Poisson Mixture*. Se
25 registraron un total de 191 individuos de *A. spurrelli* con una densidad de 0,09 individuos/m² (IC
26 95%: 0,07-0,12) en la quebrada Cocalito, 0,13 (0,1-0,18) en la quebrada La Aguada y 0,14 (0,10-
27 0,19) en Guachalito. La quebrada Cocalito presentó la más baja densidad promedio estimada, lo
28 que sugiere un factor biofísico o antrópico diferencial entre quebradas que tenga un efecto sobre
29 este parámetro poblacional. Se sugiere realizar el seguimiento de la población en varios periodos
30 del año y multianual, para determinar si las diferencias en la densidad de la especie entre
31 quebradas y en comparación a estudios previos son artefactos de los métodos de análisis,
32 representatividad del muestreo o respuestas a factores biofísicos y antrópicos presentes de manera
33 diferencial en las quebradas muestreadas.

34 Palabras clave: Bufonidae, densidad, detección imperfecta, monitoreo, sapo arlequín.

35

36 Abstract

37 *Population assessment experiences of the Chocó harlequin toad in Utría National Natural Park,*
38 *Colombia.* The population density of *Atelopus spurrelli* in Utría National Natural Park was
39 assessed in order to establish a baseline to stablish a surveillance and monitoring program for the
40 species, as well as to assess the effect of potential threats on this population. Three streams with
41 previous records of the species were selected in the Natural Park, in which 7 transects of variable
42 length were surveyed. Population density was estimated using the distance sampling method and

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

43 using the Multinomial-Poisson Mixture model. A total of 191 individuals of *A. spurrelli* with a
44 density of 0.09 individuals/m² (95% CI: 0.07-0.12) was recorded in Cocalito creek, 0.13 (0.1-
45 0.18) in La Aguada creek and 0.14 (0.10-0.19) in Guachalito. Cocalito creek had the lowest
46 estimated average density, which suggest a differential biophysical or anthropic factor between
47 creeks driving this population parameter. It is suggested to carry out a population monitoring in
48 several periods of the year and multiannual to determine if the density differences between creeks
49 and in comparison to previous studies are artefacts of the methods of analysis, sampling
50 representativity or responses to biophysical and anthropic factors present in a differential form in
51 the creeks sampled.

52 Keywords: Bufonidae, density, harlequin toad, imperfect detection, monitoring.

53

54 **Introducción**

55 El género *Atelopus* está comprendido por 96 especies reconocidas (Frost, 2019), de las
56 cuales el 83% se encuentran en alguna categoría de amenaza según la IUCN (Vulnerable, En
57 Peligro y Peligro Crítico; IUCN, 2019). Muchas de estas especies no han sido observadas por
58 décadas y podrían estar potencialmente extintas (e.g. *Atelopus quimbaya*, Gómez-Hoyos et al.,
59 2018a). Por esta razón, los sapos arlequín se consideran como uno de los grupos de anfibios más
60 amenazados a nivel mundial (Lötters, 2007).

61 Evaluaciones recientes del Grupo de Especialista de Anfibios, Comisión de Supervivencia
62 de Especies de la IUCN (IUCN, 2019), muestran un panorama crítico para este grupo de anfibios.
63 Sólo tres especies están categorizadas como en Preocupación Menor y otras dos como Casi

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

64 Amenazadas, y en general se considera que sólo cinco especies tienen poblaciones estables
65 (IUCN, 2019). Además, se cuenta con pocos estudios poblacionales a largo plazo que permitan
66 determinar con certeza la supuesta estabilidad de estas poblaciones o el estado poblacional de los
67 sapos arlequín en general.

68 Algunas especies como *Atelopus varius*, *A. zeteki* y *A. cruciger* cuentan con estudios
69 poblacionales robustos (Lampo et al., 2012; 2017; McCaffery et al., 2015; González-Maya et al.,
70 2018) que han permitido estimar parámetros demográficos e identificar tendencias poblacionales,
71 así como identificar amenazas y su efecto sobre las poblaciones. Sin embargo, la mayoría de
72 sapos arlequín no cuentan con estudios poblacionales de línea base y para unas pocas especies
73 como *A. elegans* y *A. spurrelli* solo se cuenta con evaluaciones poblacionales rápidas (Gómez-
74 Hoyos et al., 2014; Gómez-Hoyos et al., 2017) y no es posible conocer su tendencia. Esta
75 situación ha dificultado conocer con certeza las categorías de amenaza y la tendencia de la
76 mayoría de poblaciones de los sapos arlequín. Las recientes evaluaciones están basadas en
77 criterio experto que usualmente se apoyan en observaciones anecdóticas de las poblaciones de
78 estas especies.

79 Por ejemplo, el sapo arlequín del Chocó (*Atelopus spurrelli* Boulenger, 1914) se consideró
80 hasta el 2017 como Vulnerable y se pensaba que sus poblaciones estaban decreciendo (Bolívar y
81 Lötters, 2004). En la más reciente evaluación de la especie se categorizó como Casi Amenazado y
82 con poblaciones estables (IUCN SSC Amphibian Specialist Group, 2017). Los criterios para
83 considerar los cambios de categoría fueron la extensión de su distribución y que la especie es
84 localmente común en varias áreas, pero no se descarta la reducción en su distribución como

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

85 criterio para ser categorizada bajo amenaza (IUCN SSC Amphibian Specialist Group, 2017). A
86 pesar de esta información y criterios, a la fecha no se tiene conocimiento acerca de la dinámica y
87 tendencia de sus poblaciones, así como tampoco de los efectos de factores biofísicos o
88 antrópicos.

89 Una población del sapo arlequín del Chocó ha sido registrada en el Parque Nacional
90 Natural Utría (PNN Utría), pero sólo cuenta con un estudio poblacional rápido donde se estimó
91 su densidad general (Gómez-Hoyos et al., 2014). La presencia de esta población en el PNN Utría
92 es una oportunidad de investigación y conservación para la especie, en la que se incluya un
93 programa de seguimiento y monitoreo que permita entender los factores que tienen efecto sobre
94 la población, así como planear y ejecutar medidas de conservación. Luego de la primera
95 evaluación de línea base que se realizó en 2012 (Gómez-Hoyos et al., 2014), el área protegida
96 decidió retomar el seguimiento de la densidad de la población en quebradas del parque.

97 En este estudio se presenta una experiencia reciente sobre la evaluación poblacional del
98 sapo arlequín del Chocó (*A. spurrelli*) en el PNN Utría en Colombia, implementada por el
99 personal del área protegida en tres quebradas. También, se ofrecen algunas recomendaciones para
100 fortalecer el seguimiento de esta población e identificar factores que tengan efecto sobre ésta, con
101 el fin de planear y ejecutar acciones de conservación e iniciar un programa de monitoreo.

102

103 **Materiales y Métodos**

104 *Área de estudio.* El PNN Utría se encuentra ubicado en el departamento de Chocó en
105 Colombia, en jurisdicción de los municipios de Bahía Solano, Nuquí, Alto Baudó y Bojayá

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

106 (BirdLife International, 2019). El Parque se localiza entre 05°52' - 06°9' N y 077°13' - 077°23' W
107 y presenta un gradiente de elevación desde 0 hasta 1140 msnm, cubriendo un área total de 64.328
108 ha de las cuales aproximadamente 88% son terrestres (Vásquez y Serrano, 2009).

109 El estudio se llevó a cabo en la Ensenada de Utría (Fig. 1) zona que presenta una
110 temperatura que oscila entre 27°C y 30°C, con humedad relativa de 90% y una precipitación
111 promedio multianual de 10.000 mm, que corresponde a formaciones vegetales de selva húmeda
112 tropical (Vásquez y Serrano, 2009). Los muestreos se realizaron en las Quebradas Cocalito
113 (06°01' 12.6" - 16.5" N y 077°21' 19.1" - 42.4" W), La Aguada (06°00' 41.1" - 45.7" N y 077°20'
114 26.9" - 39.3" W) y Guachalito (06°00' 11.6" N y 077°20' 14" W), donde previamente se había
115 estudiado la especie (Gómez-Hoyos et al., 2014).

116 **Diseño de muestreo.** El muestreo se realizó por iniciativa de funcionarios del PNN Utría
117 (autores AM, LM, FV) basado en las recomendaciones de Gómez-Hoyos et al. (2014). Se
118 inspeccionó el curso de las quebradas a lo largo de 7 transectos de longitud variable (Cocalito:
119 tres transectos de 131, 133 y 160 m; La Aguada: tres transectos de 120, 121 y 118 m; Guachalito:
120 un transecto de 155 m), en busca de individuos de *A. spurrelli*. Los muestreos se realizaron entre
121 8 - 11 III 2019, entre las 8:00 y las 15:00 horas. A cada individuo observado se registró la
122 distancia perpendicular desde su ubicación hasta la orilla de la quebrada y se asignó a una
123 categoría de edad. La categoría de edad se asignó con el cálculo de intervalos discretos de tamaño
124 a través de observación directa y comparación con objetos de referencia. Este procedimiento se
125 realizó para evitar el contacto directo y minimizar el potencial contagio de enfermedades ante la
126 ausencia de un protocolo de bioseguridad durante la evaluación que evitara la exposición de los

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

127 individuos a contagio por manipulación o contacto con herramientas. Las categorías de edad
128 estuvieron basadas en Gómez-Hoyos et al. (2014) e incluyeron postmetamorfos (6-9 mm),
129 juveniles (9-15 mm), subadultos (15-20 mm) y adultos (20-31 mm).

130 **Análisis de datos.** Para estimar las densidades de *A. spurrelli* en cada quebrada se utilizó el
131 método de muestreo por distancias ajustado al modelo Multinomial-Poisson mixture (M-Pm)
132 (Royle et al., 2004). El modelo M-Pm se ajustó a transectos y distancias perpendiculares en
133 intervalos discretos usando la función `distsamp` del paquete *Unmarked* (Fiske y Chandler, 2015)
134 en el lenguaje R (R Core Team, 2018). Estos modelos incluyeron las funciones de detección *Half*
135 *normal*, *Uniform*, *Hazard rate* y *Negative exponential* en combinación con un modelo nulo para
136 detección y densidad, así como también modelos donde estos parámetros están afectados por la
137 quebrada. Los resultados fueron representados en gráficas construidas con el paquete *ggplot2*
138 (Wickham, 2016). Los datos y el código de análisis están disponibles en el repositorio GitHub
139 (https://github.com/biodiego88/Publicacion_densidad_Aspurrelli_PNNUtria)

140 Para seleccionar los modelos con mejor ajuste a los datos se usó el Criterio de Información
141 de Akaike corregido para muestras pequeñas (AICc en inglés), en donde los modelos con menor
142 valor de AICc indican el modelo más plausible (Burnham y Anderson, 2002). La selección de
143 modelos se realizó con el paquete *AICcmodavg* (Mazerolle, 2017). El modelo con el mejor ajuste
144 se usó para estimar la densidad y la probabilidad de detección del sapo arlequín del Chocó.

145

146 **Resultados**

147 Se registraron un total de 191 individuos de *A. spurrelli* de los cuales 62 fueron encontrados

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

148 en la quebrada Cocalito, 81 en la quebrada la Aguada y 48 en Guachalito. De los individuos
149 observados 25 fueron asignados a la categoría de juveniles, 10 a subadultos y 94 a adultos. Se
150 observaron 4 parejas en amplexo y 62 postmetamorfos.

151 El modelo con mejor ajuste a los datos de distancias perpendiculares representa la función
152 de detección *Hazard rate* con la detección y la densidad del sapo arlequín del Chocó explicada
153 por el tipo de quebrada (Tabla 1). De acuerdo a este modelo, la densidad del sapo arlequín del
154 Chocó fue menor en la quebrada Cocalito con estimaciones de 0,09 individuos/m² (error estándar:
155 0,01; IC 95%: 0,07-0,12) en comparación a 0,13 individuos/m² (ee: 0,02; IC 95%: 0,1-0,18) en la
156 quebrada La Aguada y 0,14 individuos/m² (ee: 0,03; IC 95%: 0,10-0,19) en Guachalito (Fig. 2).
157 La probabilidad de detección fue menor en la quebrada La Aguada con 0,49 (ee: 0,11; IC 95%:
158 0,37-0,64) en comparación a 0,75 (ee: 0,1; IC 95%: 0,6-0,93) en la quebrada Cocalito y 0,83 (ee:
159 0,11; IC 95%: 0,66-1) en Guachalito (Fig. 3).

160

161 **Discusión**

162 En el presente estudio se estimó la densidad poblacional de *A. spurrelli*, retomando el
163 estudio realizado por Gómez-Hoyos et al. (2014) en el año 2012. Se evidenció una importante
164 proporción de juveniles, así como algunas parejas amplectantes, tal como se registró en febrero
165 de 2012 en el estudio realizado por Gómez-Hoyos et al. (2014), lo que sugiere actividad
166 reproductiva durante o cercano al periodo de estudio. Sin embargo, es necesario darle continuidad
167 al seguimiento del estado poblacional de la especie para determinar con certeza los periodos de
168 actividad reproductiva de la especie en el PNN Utría.

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

169 En este estudio el modelo que mejor se ajustó a los datos de distancias perpendiculares
170 estuvo representado por la función *Hazard rate*. Esta función es diferente a la encontrada en el
171 estudio previo (*Half-normal* y *Hermite polynomial*; Gómez-Hoyos et al., 2014). Estas diferencias
172 en la función de detección se deben posiblemente a los modelos que se usaron, en este estudio se
173 utilizó el modelo *M-Pm* (Royle et al., 2004) y en el anterior se utilizó el muestreo por distancias
174 convencional (Thomas et al., 2010).

175 La densidad promedio del sapo arlequín del Chocó en el PNN Utría (entre 0,09 y 0,14
176 individuos/m² dependiendo de la quebrada) fue más alta en comparación a la misma población en
177 el 2012 (promedio de 0,03 individuos/m²; Gómez-Hoyos et al., 2014). Estas diferencias
178 posiblemente se deben a la representatividad espacial de ambos estudios. En el estudio previo se
179 muestrearon cinco quebradas y nueve transectos (ver Gómez-Hoyos et al., 2014) mientras que en
180 el estudio actual se muestrearon tres quebradas y siete transectos. Estas diferencias en
181 representatividad espacial pueden influir tanto en las estimaciones de densidad obtenidas como
182 en los modelos con mejor ajuste de ambos estudios.

183 Por otra parte, no descartamos que las diferencias en las estimaciones de densidad de 2012
184 y las actuales se deban a que las aproximaciones de ambos modelos de distancias perpendiculares
185 (*M-Pm* y convencional) son diferentes: 1) en el convencional usualmente las distancias
186 perpendiculares son exactas (supuesto del modelo; Thomas et al., 2010), mientras que en el
187 multinomial (*M-Pm*) las distancias son intervalos discretos (Royle et al., 2004); 2) el modelo *M-*
188 *Pm* incluye un efecto de covarianza sobre la abundancia, mientras que el modelo convencional no
189 lo implementa; 3) en el convencional para este caso en particular no se estratificó por tipo de

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

190 quebrada (Gómez-Hoyos et al., 2014) mientras que en el multinomial la quebrada se usó como
191 covariable para los parámetros de detección y densidad. A pesar de estas diferencias, un estudio
192 que comparó ambas aproximaciones del muestreo por distancias para la Tangara Multicolor
193 (*Chlorochrysa nitidissima*) encontró que los modelos con mejor ajuste representaba la misma
194 función *-Hazard rate-* y las estimaciones de densidad eran similares pero con diferente precisión
195 (Gómez-Hoyos et al., 2018b). Por lo anterior, se sugiere realizar el seguimiento de la población
196 en varios periodos del año y multianual, para determinar si las diferencias en la densidad de la
197 especie son artefactos de los métodos de análisis y representatividad del muestreo o si realmente
198 ocurren incrementos en la densidad de la población en la época del año muestreada. El
199 seguimiento que se propone también ayudará a identificar los factores biofísicos y antrópicos que
200 tengan efecto sobre la población.

201 Con fines de un potencial seguimiento de esta población, presentamos algunos aspectos
202 importantes para tener en cuenta:

- 203 • *Biología del sapo arlequín del Chocó:* La densidad de la especie dependerá
204 potencialmente de la época reproductiva, en la cual se espera que haya mayor agregación
205 en las quebradas por ser su recurso para la reproducción (Lötters, 1996; Lötters, 2007;
206 Gómez-Hoyos et al., 2014). Debido a que el parámetro que se está utilizando para el
207 seguimiento poblacional es la densidad, es necesario disminuir la incertidumbre sobre la
208 distribución espacial y agregación en sitios de reproducción para elegir los períodos en
209 que se realizarán los seguimientos poblacionales multianuales y que sean comparables.
210 Esto es necesario para establecer de forma confiable la estabilidad, aumento o

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

211 disminución de la densidad poblacional y su relación con variables ambientales, factores
212 de amenaza o acciones de conservación.

213 • *Aproximaciones de análisis de datos:* Para objetivos de seguimiento poblacional o
214 programas de monitoreo, es necesario elegir modelos que arrojen estimaciones precisas y
215 que la elección de las covariables tengan sentido biológico o causalidad. Por esta razón la
216 aproximación de los análisis de datos es una parte fundamental en un programa de
217 monitoreo. Como se discutió arriba, las aproximaciones del método de muestreo por
218 distancias incluye variaciones en su implementación de acuerdo al *software* o paquete
219 (e.g. *Distance*: modelo convencional; *unmarked*: *M-Pm*). Por lo anterior, se recomienda el
220 uso del modelo *M-Pm* porque permite incluir un efecto de covarianza sobre la abundancia
221 y se ha recomendado sobre el muestreo por distancias convencional para otras especies
222 (Gómez-Hoyos et al., 2018b). Por otra parte, el método por distancias en general permite
223 obtener estimaciones de densidad con un esfuerzo menor relativo a otros métodos, pero
224 no permite la estimación de parámetros demográficos. En la medida de lo posible, se
225 recomienda un estudio demográfico utilizando métodos de captura-recaptura para conocer
226 otros parámetros de la población como supervivencia, reclutamiento y crecimiento
227 poblacional. Luego del estudio demográfico, definir un método menos costoso para el
228 seguimiento de la población y el programa potencial de monitoreo.

229 • *Estimaciones corregidas por detectabilidad:* Para el seguimiento de esta población es
230 necesario continuar con métodos que permitan la corrección de parámetros poblacionales
231 por detectabilidad. El uso de índices de abundancia o densidad no son recomendados

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

232 porque deben cumplir con los supuestos de detectabilidad constante y perfecta (Kéry et
233 al., 2005). En este estudio y el de otras especies de *Atelopus* (e.g. Lampo et al., 2012;
234 Gómez-Hoyos et al., 2014; 2017; McCaffery et al., 2015; González-Maya et al., 2018)
235 demuestran que la detectabilidad es menor a 1 y es heterogénea espacial y temporalmente,
236 por lo tanto los supuestos de detectabilidad constante y perfecta no se pueden asegurar.
237 Entonces, es necesario usar modelos que corrijan los parámetros por detectabilidad, en el
238 escenario de un seguimiento poblacional para esta especie y un programa de monitoreo en
239 caso de que se propongan y ejecuten acciones de conservación para el Sapo Arlequín del
240 Chocó.

241 • *Disponibilidad de datos y análisis:* Existe un estudio previo realizado por Gómez-Hoyos
242 et al. (2014) en el que estiman la densidad de *A. spurrelli* en la misma localidad y con el
243 mismo método de muestreo por distancias (con las diferencias y repercusiones de los
244 diferentes modelos utilizados). Sin embargo, no fue posible acceder a los datos del estudio
245 previo, ya que no fueron liberados con la publicación y no están disponibles por pérdida
246 (D.A. Gómez-Hoyos com. pers.). Por esta razón, se recomienda que los datos e incluso el
247 análisis sean liberados en repositorios (e.g. GitHub, GitLab) para permitir su reanálisis y
248 reducir la incertidumbre en las comparaciones multianuales que se realicen en el
249 seguimiento de la especie. Además, se evita la pérdida de información, se mitigan las
250 barreras para el seguimiento de esta población y se respeta el principio de
251 reproducibilidad de este tipo de estudios. Es posible que en un potencial programa de
252 conservación a largo plazo implique cambios de los investigadores involucrados y estos

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

253 deben tener acceso y entender tanto los datos como las estimaciones previas.

254 • *Implicaciones para el área protegida:* El área protegida proyecta realizar el seguimiento

255 de la especie en las tres quebradas estudiadas, contemplando comparar temporada seca

256 (marzo) con temporada de lluvia (octubre) en diferentes años, lo que a su vez coincide

257 con periodos de bajo y alto flujo turístico. Esto es importante para el área protegida en

258 términos de la generación y ejecución de medidas de manejo pertinentes. Es necesario

259 verificar si las densidades de *A. spurrelli* se relacionan con factores biofísicos o antrópicos

260 (e.g. la intensidad de tránsito de personas por las quebradas durante visitas turísticas). Los

261 resultados del presente estudio y su continuidad determinarán el protocolo y los

262 indicadores a incluir en el programa de monitoreo del PNN Utría. El estudio realizado se

263 desarrolló y se proyecta realizar con la participación permanente de funcionarios de planta

264 del área protegida, lo que favorece su ejecución y adaptación a largo plazo. El

265 seguimiento a esta población aporta información valiosa para suplir vacíos de

266 conocimiento del Valor Objeto de Conservación (VOC) Selva Húmeda Tropical y sus

267 componentes, y para la potencial selección de *A. spurrelli* como nuevo VOC de filtro fino.

268 Para el área protegida es importante generar alianzas de investigación que permitan

269 concertar un plan de investigación y conservación para la especie, lo cual requiere del

270 compromiso institucional para la destinación de recursos humanos y financieros.

271 **Conclusiones.** La densidad promedio estimada del sapo arlequín del Chocó fue más baja en

272 la quebrada Cocalito en comparación a las demás quebradas, lo que puede indicar factores que

273 están afectando la densidad de la especie. Estos factores pueden ser biofísicos, intrínsecos de la

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

274 especie o de origen antrópico. Es necesario identificar los factores y la magnitud del efecto que
275 tienen sobre los parámetros poblacionales.

276 Conocer aspectos de la biología e historia natural de *A. spurrelli* es importante en
277 escenarios de un programa potencial de seguimiento y monitoreo de la población del sapo
278 arlequín del Chocó en el PNN Utría. Es importante conocer y definir la época reproductiva, así
279 como las variaciones de la densidad poblacional en este periodo. Esto permitirá tener mayor
280 certidumbre en la definición de los factores que afectan la densidad de la especie y la
281 identificación de indicadores que midan la efectividad de potenciales acciones de conservación.

282

283 **Agradecimientos**

284 Agradecemos al equipo del Parque Nacional Natural Utría por su apoyo, disposición y
285 aportes para retomar el estudio de la población y por brindar el tiempo y medios logísticos
286 necesarios para el levantamiento de la información de campo. Agradecemos a Lina Valencia de
287 GWC y Maria José Camacho Durán de la Universidad Javeriana por sus aportes relevantes para
288 mejorar este manuscrito.

289

290

291

292

293

294

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

295

296

297

298

299 **Referencias**

300 BirdLife International, 2019. Important Bird Areas factsheet: Parque Nacional Natural Ensenada
301 de Utría. <<http://www.birdlife.org>>[consulta: 17 abril 2019].

302 Bolívar, W., Lötters, S., 2004. *Atelopus spurrelli*. The IUCN Red List of Threatened Species
303 2004: e.T54556A11167055. Gland, Switzerland.
304 <<http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2004.RLTS.T54556A11167055.en>>[consulta: 17 abril
305 2019].

306 Burnham, K. P, Anderson, D. R., 2002. *Model selection and multimodel inference: A practical
307 information-theoretic approach*. 2 ed. Springer-Verlag, New York.

308 Fiske I, Chandler, R., 2011. Unmarked: An R Package for Fitting Hierarchical Models of Wildlife
309 Occurrence and Abundance. *Journal of statistical software*, 43(10): 1-23.

310 Frost, D. R., 2019. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. American
311 Museum of Natural History, New York, USA.
312 <<http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html>>[consulta: 15 abril 2019].

313 Gómez-Hoyos, D. A., Bolívar-G, W., Burbano-Yandi, C. E., García, J. L., 2014. Evaluación
314 poblacional y estrategia de monitoreo para *Atelopus spurrelli* en el Parque Nacional Natural
315 Utría, Colombia. *Revista de Biodiversidad Neotropical*, 4(2): 104-112.

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

- 316 Gómez-Hoyos, D. A., Suarez-Joaqui, T., Bolívar, W., García, J. L., 2017. Population Assessment
317 Strategy for *Atelopus elegans* (Bufonidae) in the Gorgona National Natural Park, Colombia.
318 *North-Western Journal of Zoology*, 13(1): 154-158.
- 319 Gómez-Hoyos, D. A., Cardona, W., González-Durán, G. A., Flechas, S. V., Kattan, G. H., Velasco
320 J. A., 2018a. The population decline of *Atelopus quimbaya* (Anura: Bufonidae) in the Andes
321 of Colombia. *Revista Latinoamericana de Herpetología*, 1(1): 34-42.
- 322 Gómez-Hoyos, D. A., Marín-Gómez, O. H., Caicedo Ortiz, Y. L., 2018b. Multinomial-Poisson
323 mixture models reveal unexpected higher density estimates of an Andean threatened bird.
324 BioRxiv pre-print; 11 abril. Doi: <https://doi.org/10.1101/298091>
- 325 González-Maya, J. F., Gómez-Hoyos, D. A., Cruz-Lizano, I., Schipper, J., 2018. From hope to
326 alert: demography of a remnant population of the Critically Endangered *Atelopus varius* from
327 Costa Rica. *Studies on Neotropical Fauna and Environment*, 53(3): 194-200. Doi:
328 <https://doi.org/10.1080/01650521.2018.1460931>
- 329 IUCN SSC Amphibian Specialist Group, 2017. *Atelopus spurrelli*. The IUCN Red List of
330 Threatened Species 2017: e.T54556A49538284. Gland, Switzerland.
331 <<http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T54556A49538284.en>> [consulta: 17
332 abril 2019].
- 333 IUCN, 2019. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-1.
334 <<http://www.iucnredlist.org>> . [consulta: 16 Abril 2019].
- 335 Kéry, M. J., Royle, A., Schmid, H., 2005. Modeling avian abundance from replicated counts
336 using binomial mixture models. *Ecological applications*, 15(4): 1450–1461. Doi:

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

337 <https://doi.org/10.1890/04-1120>

338 Lampo, M., Celsa Señaris, J., Rodríguez-Contreras, A., Rojas-Runjaic, F., García, C. Z., 2012.

339 High turnover rates in remnant populations of the harlequin frog *Atelopus cruciger*

340 (Bufonidae): Low risk of extinction? *Biotropica*, 44(3): 420-426. Doi:

341 <https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.2011.00830.x>

342 Lampo, M, Celsa Señaris, J., García, C. Z., 2017. Population dynamics of the critically

343 endangered toad *Atelopus cruciger* and the fungal disease chytridiomycosis. *PloS one*, 12(6):

344 e0179007. Doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179007>

345 Lötters, S., 1996. *The neotropical toad genus Atelopus*. Checklist - Biology - Distribution. Köln:

346 M Vences & Glaw Verlags.

347 Lötters, S., 2007. The fate of the harlequin toads-help through a synchronous multi-disciplinary

348 approach and the IUCN. Amphibian conservation action plan? *Zoosystematics and*

349 *Evolution*, 83(51): 69-73. Doi: <https://doi.org/10.1002/mmnz.200600028>

350 Mazerolle, M. J., 2017. AICcmodavg: Model selection and multimodel inference based on

351 (Q)AIC(c). R package version 2.1-1. <<https://cran.r-project.org/package=AICcmodavg>>

352 McCaffery, R., Richards-Zawacki, C. L., Lips, K. R., 2015. The demography of *Atelopus* decline:

353 Harlequin frog survival and abundance in central Panama prior to and during a disease

354 outbreak. *Global Ecology and Conservation*, 4: 232-242. Doi:

355 <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2015.07.003>

356 R Core Team, 2018. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for

357 Statistical Computing, Vienna, Austria. <<https://www.R-project.org/>>

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

358 Royle, J. A., Dawson, D. K., Bates, S., 2004. Modeling abundance effects in distance sampling.
359 *Ecology*, 85(6): 1591-1597. Doi: <https://doi.org/10.1890/03-3127>

360 Thomas, L., Buckland, S. T., Rexstad, E. A., Laake, J. L., Strindberg, S., Hedley, S. L., Bishop, J.
361 R. B., Marques, T. A., Burnham, K. P., 2010. Distance software: design and analysis of
362 distance sampling surveys for estimating population size. *Journal of Applied Ecology*, 47(1):
363 5-14. Doi: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2009.01737.x>

364 Vásquez, V. H., Serrano, M. A., 2009. *Las áreas naturales protegidas de Colombia*. 1 de. Bogotá:
365 Conservación Internacional, Colombia y Fundación Biocolombia.

366 Wickham, H., 2016. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York.
367

368 **Lista de Tablas**

369 **Tabla 1.** Modelos *Multinomial-Poisson mixture* generados para identificar el modelo con mejor
370 ajuste para estimar la densidad del sapo arlequín del Chocó (*Atelopus spurrelli*) en el Parque
371 Nacional Natural Utría. K: parámetros; AICc: Criterio de Información de Akaike corregido; qda:
372 quebrada.

373 **Table 1.** Multinomial-Poisson mixture models created to identify the model with the best fit to
374 estimate the density of the Chocó harlequin toad (*Atelopus spurrelli*) in the Utría National Natural
375 Park. K: parameters; AICc: corrected Akaike Information Criteria; qda: creek.

376

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

Modelo	Función	K	AICc	Delta AICc	Peso AICcWt	Peso acumulado
---------------	----------------	----------	-------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

y(qda) p(qda)	Hazard rate	7	60.94	0.00	1	1
y(null) p(null)	Hazard rate	3	192.17	131.23	0	1
y(null) p(null)	Negative exponential	2	192.68	131.74	0	1
y(null) p(qda)	Negative exponential	4	201.00	140.07	0	1
y(qda) p(null)	Negative exponential	4	204.19	143.25	0	1
y(null) p(null)	Half normal	2	225.63	164.69	0	1
y(null) p(qda)	Half normal	4	231.96	171.02	0	1
y(null) p(qda)	Hazard rate	5	232.11	171.17	0	1
y(qda) p(null)	Half normal	4	237.15	176.21	0	1
y(qda) p(null)	Hazard rate	5	238.68	177.75	0	1
y(null) p(qda)	Uniform	1	558.64	497.70	0	1
y(null) p(null)	Uniform	1	558.64	497.70	0	1
y(qda) p(qda)	Uniform	3	560.36	499.42	0	1
y(qda) p(null)	Uniform	3	560.36	499.42	0	1
y(qda) p(qda)	Negative exponential	6	Inf	Inf	0	1

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

y(qda) p(qda)	Half normal	6	Inf	Inf	0	1
---------------	-------------	---	-----	-----	---	---

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389 **Lista de figuras**

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

391 Figura 1. Ubicación del Parque Nacional Natural Utría y las zonas evaluadas para estimar la
392 densidad de *Atelopus spurrelli*. Puntos naranjas representan la ubicación de los transectos
393 inspeccionados.

394 Figure 1. Location of the Utría National Natural Park and the areas evaluated to estimate the
395 density of *Atelopus spurrelli*. Orange dots represent the location of the inspected transects.

396

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

397

398 Figura 2. Estimación de la densidad poblacional del sapo arlequín del Chocó (*Atelopus spurrelli*)
399 en tres quebradas del Parque Nacional Natural Utría, Chocó, Colombia. Las estimaciones
400 estuvieron basadas en el modelo representado por la función de detección Hazard rate y la
401 probabilidad de detección y densidad dependiendo de la quebrada evaluada.

402 Figure 2. Population density estimation of the Chocó harlequin toad (*Atelopus spurrelli*) in three
403 creeks of the Utría National Natural Park, Chocó, Colombia. The estimates were based on the
404 model represented by the Hazard rate detection function and the detection probability and density
405 depending on the creek evaluated.

Citar como: Melo-Beltrán, A., L. de J. Moya-Córdoba, F. E. Vergara-Rosario, D. A. Gómez-Hoyos. 2019. Experiencias de evaluación poblacional del sapo arlequín del Chocó en el Parque Nacional Natural Utría, Colombia. Pre-print disponible en línea 28 diciembre 2019. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594508>

406

407 Figura 3. Estimación de la probabilidad de detección del sapo arlequín del Chocó (*Atelopus*
408 *spurrelli*) en tres quebradas del Parque Nacional Natural Utría, Chocó, Colombia. Las
409 estimaciones estuvieron basadas en el modelo representado por la función de detección Hazard
410 rate.

411 Figure 3. Detection probability estimation of the Chocó harlequin toad (*Atelopus spurrelli*) in
412 three creeks of the Utría National Natural Park, Chocó, Colombia. The estimates were based on
413 the model represented by the Hazard rate detection function.